

LOTIN TILI - TIBBIY TERMINOLOGIYANING MUSTAHKAM POYDEVORI

NORMURADOVA NASIBA

Zarmed UNIVERSITY Department of foreign languages
normuradova74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059803>

Annotatsiya: lotin tili ming yillar davomida Yevropa sivilizatsiyasining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Lotin tili xalqaro ilmiy hamjamiyatni birlashtiruvchi til vazifasini bajargan. Natijada, turli hududlarda yashagan mutafakkirlar o‘zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo‘lganlar. Lotin tilini bilish shifokorlarning professional saviyasini oshiradi, ularni xalqaro miqyosda samarali muloqot qila oladigan mutaxassis sifatida shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: fan, tibbiyot, insoniyat sivilizatsiya, lotin tili va antik madaniyat, anatomik.

Abstract: latin has been an important factor in the formation and development of European civilization for thousands of years. Latin has served as a unifying language for the international scientific community. As a result, thinkers living in different regions had the opportunity to exchange ideas. Knowledge of Latin increases the professional level of doctors, forming them as specialists who can communicate effectively on an international scale.

Keywords: science, medicine, human civilization, Latin language and ancient culture, anatomical.

Абстрактный: латинский язык на протяжении тысячелетий играл важную роль в формировании и развитии европейской цивилизации. Он служил объединяющим языком для международного научного сообщества. В результате мыслители, жившие в разных регионах, имели возможность обмениваться идеями. Знание латыни повышает профессиональный уровень врачей, формируя из них специалистов, способных эффективно общаться на международном уровне.

Ключевые слова: наука, медицина, человеческая цивилизация, латинский язык и древняя культура, анатомия.

Lotin tili zamonaviy dunyoda o‘zining qadimiyligi va boy madaniy merosi bilan alohida o‘rin egallaydi. Garchi u kundalik muloqot tili sifatida ishlatilmasa-da, insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotida uning o‘rni beqiyosdir. Ko‘plab sohalarni, xususan, fan, tibbiyot, huquqshunoslik, falsafa va tilshunoslikni lotin tilisiz tasavvur qilish qiyin. Shu bois ham lotin tili ko‘pincha “o‘lik til” deb atalsada, aslida u o‘zining mazmun-mohiyati va ta’sir doirasi jihatidan hanuz “tirik” til sifatida yashab kelmoqda. “Lotin tili va antik madaniyatga kirish” darsligi muallifi A. V. Podosinov bu haqda juda obrazli fikr bildiradi: “Agar lotin tili “o‘lik” bo‘lsa, unda uning ‘o‘limi’ go‘zal edi”. Darhaqiqat, lotin tili ming yillar davomida Yevropa sivilizatsiyasining shakllanishi va rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. U ko‘plab Yevropa tillarining rivojlanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatgan, ayrim tillarga esa bevosita asos bo‘lgan. Masalan, italyan, ispan, fransuz, portugal va rumin tillari lotin tilidan kelib chiqqan roman tillari hisoblanadi. Bundan tashqari, ingliz, nemis va rus tillari ham lotin tilidan minglab so‘z va ilmiy atamalarni o‘zlashtirgan.

Lotin tilining ta’siri ayniqsa ilm-fan sohasida yaqqol namoyon bo‘ladi. O‘rta asrlarda va Uyg‘onish davrida ilmiy asarlarning aksariyati lotin tilida yozilgan. Bu esa turli mamlakatlar olimlari o‘rtasida yagona ilmiy muloqot vositasini yaratgan. Lotin tili xalqaro ilmiy hamjamiyatni birlashtiruvchi til vazifasini bajargan. Natijada, turli hududlarda yashagan mutafakkirlar o‘zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo‘lganlar. Tibbiyot sohasida lotin tilining ahamiyati ayniqsa katta. Anatomik tuzilmalar nomlari, kasalliklar atamalari, dori vositalari nomlanishi va retsept yozish

qoidalari asosan lotin tiliga asoslangan. Bu an’ana qadimiy Qadimgi Rim davriga borib taqaladi. Bugungi kunda ham anatomiya va farmakologiya bo’yicha xalqaro terminologiya lotin tilida shakllangan. Bu esa dunyoning turli mamlakatlarida faoliyat yuritayotgan shifokorlar va farmatsevtlarga bir-birlarini aniq va tushunarli tarzda anglash imkonini beradi.

Tibbiyot oliy ta’lim muassasalarida talabalar ilk bosqichdanoq lotin tilidagi maxsus terminlar bilan tanishadilar. Bu esa ularga kelajakdagi kasbiy faoliyatida aniq va standartlashtirilgan terminologiyadan foydalanish imkonini yaratadi. Lotin tilini bilish shifokorlarning professional saviyasini oshiradi, ularni xalqaro miqyosda samarali muloqot qila oladigan mutaxassis sifatida shakllantiradi. Shuningdek, lotin tili huquqshunoslikda ham muhim o’rin tutadi. Ko’plab yuridik atamalar va iboralar lotin tilida shakllangan bo’lib, hozirgi kunda ham xalqaro huquq amaliyotida qo’llaniladi. Falsafa, biologiya, botanika va zoologiyada ham lotincha nomlash tizimi keng tarqalgan.

Xulosa qilib aytganda, lotin tili “o’lik til” deb atalishiga qaramay, insoniyat madaniyati va ilm-fani rivojida tirik meros sifatida yashab kelmoqda. U ko’plab zamonaviy tillarning shakllanishiga asos bo’lgan, ilmiy tafakkur va kasbiy muloqotning muhim vositasiga aylangan. Ayniqsa, tibbiyot sohasida lotin tilini bilish nafaqat an’ana, balki zarurat hamdir. Shu bois lotin tilini o’rganish bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda. Tibbiyot lotin kursining asosiy o’rganish obyekti — tibbiyot fanining maxsus tushunchalarini ifodalovchi so’z va iboralaridir. Bunday so’z va iboralar atamalar deb ataladi, ularning yig’indisi esa tibbiy terminologiyani, ya’ni tibbiyot xodimlarining kasbiy tilini tashkil etadi. Tibbiyot sohasi vakili o’z faoliyati davomida doimiy ravishda yangilanib borayotgan professional til bilan ishlaydi. Shu sababli u nafaqat atamalarning ma’nosini, balki ularning kelib chiqishi, tuzilishi va qo’llanish qonuniyatlarini ham chuqur tushinishi zarur.

Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida shifokorlar qadimgi yunon va lotin tillari asosida shakllangan xalqaro, umum e’tirof etilgan atamalardan foydalanadilar. Bu atamalar universal xususiyatga ega bo’lib, mutaxassisning millati yoki ona tilidan qat’i nazar, bir xil tushuniladi. Ana shunday xalqaro terminlar tibbiyot fanining asosiy fondini tashkil qiladi va ilmiy muloqotning aniqligi hamda bir xilligini ta’minlaydi. Ayrim tibbiy fanlar terminologiyasi o’nlab, hatto yuz minglab atamalarni o’z ichiga oladi, bu esa terminologik tizimning keng va murakkab ekanini ko’rsatadi. Terminologiyaning boshlang’ich nuqtasi — ilmiy tushunchani ixcham, aniq va bir ma’noli ifodalashdir. Har bir atama muayyan ilmiy tushunchani belgilaydi va u tasodifiy emas, balki ma’lum grammatik hamda so’z yasash qoidalari asosida yaratiladi. Zamonaviy tibbiyot terminologik tizimi bir necha quyi tizimlardan iborat bo’lib, ular orasida uchta yetakchi tizim ajralib turadi: anatomik va gistologik terminologiya, farmatsevtik terminologiya hamda klinik terminologiya. Har biri o’ziga xos tushunchalar majmuasiga ega bo’lsa-da, ularning barchasi yagona lotin-yunon asosiga tayanadi.

Tibbiy atamalarning tuzilishida prefikslar muhim o’rin tutadi. Deyarli barcha prefikslar termin elementlari (TE) sifatida qo’llanadi, biroq yunoncha prefikslar lotinchalarga nisbatan kengroq tarqalgan. Ularning klinik ma’nosi ko’pincha anatomik ma’nosiga mos keladi. Biroq ayrim hollarda yunoncha prefikslarning ma’nosini aniqlash qiyinlashadi. Buning sababi shundaki, ko’plab atamalarda prefikssiz ildiz morfemalar mustaqil holda qo’llanilmaydi, shuningdek, yunoncha prefikslarning o’zi ko’p ma’nolilik xususiyatiga ega. Shu bois talabalardan nafaqat so’zlarni yod olish, balki ularning morfologik tarkibini tahlil qilish ham talab etiladi. Farmatsevtik terminologiya ham o’ziga xos tizimga ega. Dori vositalarining dozalash shakllari va ularning lotincha nomlari ro’yxati World Health Organization huzuridagi Xalqaro farmatsevtika nomenklaturasi tomonidan tartibga solinadi. Ushbu nomenklatura vaqti-vaqti bilan qayta ko’rib chiqiladi: ayrim dori vositalari yoki dozalash shakllari amaliyotdan chiqib ketadi, yangilari esa paydo bo’ladi. Bu jarayon farmatsevtika sohasining doimiy ravishda rivojlanib borayotganini ko’rsatadi.

Lotin tilini o‘rganishda lug‘at bilan ishlash alohida ahamiyat kasb etadi. Lug‘at boyligini oshirish lotin tili darslarining ajralmas qismi hisoblanadi. Talabalar yangi so‘zlarni yozib borish uchun maxsus daftar tutadilar, ularning lug‘at ishlari muntazam ravishda tekshirib boriladi. So‘zlar grammatik mashqlar bilan mustahkamlanadi, chunki terminlarni to‘g‘ri qo‘llash ularning grammatik shakllarini bilishni ham talab qiladi. O‘quv jarayonida nazariy bilimlar amaliy mashqlar bilan uyg‘unlashtiriladi. Muntazam grammatik mashqlar o‘rganilgan materialni mustahkamlashga yordam beradi. Talabalar individual ishlash shakllarini — kartochkalar, test topshiriqlari va kompyuter dasturlari bilan ishlashni — samarali va qiziqarli deb biladilar. Bunday usullar terminlarni tezroq o‘zlashtirish va ularni amaliy faoliyatda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, tibbiyot lotin kursi bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligida muhim o‘rin tutadi. U nafaqat terminlarni o‘rgatadi, balki ilmiy tafakkur, aniqlik va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Lotin tilini chuqur o‘zlashtirgan tibbiyot mutaxassisi xalqaro miqyosda erkin muloqot qila oladigan, zamonaviy ilm-fan talablariga javob beradigan yetuk professional sifatida shakllanadi.

Yangi so‘zlar va og‘zaki savollar asosida o‘tkaziladigan diktantlar materialni o‘zlashtirishni nazorat qilishning samarali va zamonaviy shakllaridan biri hisoblanadi. Bunday nazorat usullari talabalarining nafaqat lug‘at boyligini, balki terminlarni to‘g‘ri yozish, talaffuz qilish va grammatik jihatdan to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini ham mustahkamlaydi. Ayniqsa, tibbiyot sohasida bir harf yoki qo‘shimchani xatosi atamaning ma‘nosini o‘zgartirib yuborishi mumkinligi sababli, yozma va og‘zaki nazorat shakllari katta ahamiyat kasb etadi. Tibbiy terminologiyani o‘rganish bilan bir qatorda, talabalar lotin aforizmlari va iboralariga ham alohida e‘tibor qaratadilar. Bu iboralar ko‘p asrlik donishmandlik mahsuli bo‘lib, nafaqat umumiy madaniy saviyani oshiradi, balki lotincha so‘z va grammatik shakllarni mustahkam eslab qolishga yordam beradi. Har bir darsda talabalardan “o‘lik” tilni ma‘lum darajada “jonlantiradigan” bir yoki ikkita aforizmni yod olish talab etiladi. Masalan: *Vivere militare est* - “Yashash kurash demakdir”, *Hygiēna amica valetudinis* - “Gigiena salomatlikning do‘sti”. Bunday iboralar talabalarda kasbiy mas‘uliyat va hayotiy falsafiy qarashlarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Shu tariqa, lotin tilini o‘rganish jarayonida nafaqat kasbiy terminologiya, balki talabaning umumiy madaniy va ma‘naviy rivojlanishi masalasi ham hal etiladi. Lotin tili darslarida olingan bilim va ko‘nikmalar keyingi kurslarda - anatomiya, gistologiya, farmakologiya, klinik fanlar kabi maxsus yo‘nalishlarni o‘rganishda keng qo‘llaniladi. O‘qituvchi talabalarga bu fanlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni muntazam ravishda eslatib turishi zarur. Chunki bir tomondan lotin tili kursi, ikkinchi tomondan tibbiy-nazariy va klinik fanlarning integratsiyasi bo‘lajak shifokorning mustahkam kasbiy poydevorini yaratadi. Tibbiy atamalarni to‘g‘ri tushunish va to‘g‘ri shakllantirish uchun ularning kelib chiqishi va grammatik qurilishini bilish muhimdir. Masalan, anatomiya kursida o‘qituvchi yangi atamaning paydo bo‘lishini tushuntirar ekan, uning lotincha yoki yunoncha ildizini, qo‘shimchalarini va grammatik tuzilishini izohlab berishi mumkin. Bu esa talabalarga atamani shunchaki yodlab olish emas, balki uning ichki mantiqini anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Normuradova N., “Lotin tilining tibbiyot fanidagi roli va uning ahamiyati” Qo‘qon davlat pedagogika institute ilmiy xabarlarini 2025 yil2-son 1363-b.
2. Abrayeva Sh.E. Tibbiyot terminologiyasida lotin va yunon tillarining ahamiyati. *Новости образования: исследование в XXI веке.* 2023 yil mart.
3. Esonovna, A. S. (2023). Tibbiyot terminologiyasida lotin va yunon tillarining ahamiyati.
4. Normuradova N. Lotin tili grammatikasida so‘z turkumlarini o‘rganishning nazariy asoslari. Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi –12/5-2025 yil. 20-bet.